

Educação para a Liberdade: A Trajetória Pedagógica de Maria Lacerda de Moura

Tomás Guillermo Polo¹

Resumo

Este artigo apresenta a contribuição de Maria Lacerda de Moura para a educação brasileira, analisando a influência dos pensadores da Escola Moderna na Europa e as primeiras escolas modernas no Brasil, que enfrentaram repressão do governo de Artur Bernardes e difamação pela Igreja Católica. Serão examinadas as principais obras e influências intelectuais de Moura, como José Oiticica, Maria Montessori e pedagogos anarquistas, e discutida a interseção entre sua militância política e atividade pedagógica. O estudo abordará as inovações e limitações de sua prática educacional, as contradições em seu pensamento a partir de uma perspectiva marxista, e sua defesa do amor livre confrontando a moralidade da época. Além disso, explorará seu pacifismo em contraste com outros anarquistas e socialistas, traçando paralelos com defensores da desobediência civil pacífica como Thoreau, Gandhi, King Jr., Mandela e Sharp, e identificando similaridades com educadores contemporâneos como Paulo Freire.

Palavras-chave: Educação Brasileira; Maria Lacerda de Moura; Escola Moderna; Pedagogia Anarquista; Desobediência Civil

Abstract

This article presents the contribution of Maria Lacerda de Moura to Brazilian education, analyzing the influence of Modern School thinkers in Europe and the first modern schools in Brazil, which faced repression from the Artur Bernardes government and defamation by the Catholic Church. The main works and intellectual influences of Moura, such as José Oiticica, Maria Montessori, and anarchist pedagogues, will be examined, and the intersection between her political militancy and pedagogical activity will be discussed. The study will address the innovations and limitations of her educational practice, the contradictions in her thinking from a Marxist perspective, and her defense of free love confronting the morality of the time. Additionally, it will explore her pacifism in contrast to other anarchists and socialists, drawing parallels with advocates of peaceful civil disobedience like Thoreau, Gandhi, King Jr., Mandela, and Sharp, and identifying similarities with contemporary educators such as Paulo Freire.

Keywords: Brazilian Education; Maria Lacerda de Moura; Modern School; Anarchist Pedagogy; Civil Disobedience

Introdução

Este artigo pertence apresentar algumas ideias políticas e intelectuais de Maria Lacerda de Moura (1887-1945), uma figura notável nascida em Minas Gerais, que desempenhou papéis de professora, escritora e militante no movimento operário. Esta pesquisa é fundamentada em fontes primárias e secundárias, buscando compreender as contribuições significativas dessa autora. Ao contextualizar seu pensamento, é importante ressaltar que a autora viveu em um período de intensa agitação política, social e econômica no Brasil, o que certamente influenciou suas reflexões.

¹ Mestre em Educação ((Universidade Federal do Acre - UFAC); bacharel em Direito e bacharel em Filosofia (Universidade de São Paulo — USP). Interesses de pesquisa: filosofia da educação; dataficação e psicopolítica; filosofia do direito; estudos sociojurídicos. tomas.polo@sou.ufac.br - 0009-0003-4449-1833

O pensamento de Maria Lacerda de Moura transcende as fronteiras de uma única disciplina, abrangendo um campo multidisciplinar que permeia diversos saberes. A autora aborda a educação sob as perspectivas da sociologia, antropologia, filosofia, anatomia, biologia, geografia, política, entre outros campos. Essa abordagem abrangente nos permite compreender o papel essencial da educação na formação do indivíduo e sua interconexão com outros aspectos da sociedade.

É interessante notar que, apesar de sua relevância histórica, Maria Lacerda de Moura é frequentemente negligenciada nos círculos acadêmicos contemporâneos. No entanto, a redescoberta e análise de suas ideias são fundamentais para enriquecer nossa visão sobre um período passado e iluminar questões atuais.

A investigação de suas reflexões sobre educação é especialmente significativa, uma vez que nos instiga a refletir sobre temas que ainda são relevantes nos dias de hoje. Entre esses temas, destacam-se as relações entre educadores, educandos, família e sociedade, cuja dinâmica é explorada pela autora, ressaltando a importância do contexto relacional na formação dos indivíduos.

Pesquisar o pensamento de Maria Lacerda de Moura revelou-se um desafio instigante, permitindo-nos entender como suas contribuições sociológicas enriquecem as discussões contemporâneas sobre educação. Ao resgatar e valorizar o legado dessa pensadora, abrimos caminho para uma compreensão mais profunda da história e do presente, enriquecendo nosso entendimento sobre a educação e seu impacto na sociedade.

Maria Lacerda de Moura, devido a sua singularidade, fortes convicções e independência intelectual, foi hostilizada pelas principais correntes de opinião de sua época, de modo que o seu rico pensamento tornou-se esquecido, perdendo a educação brasileira a oportunidade de ter sido significativamente influenciada por ela. Entre suas principais obras, destacam-se "A mulher é uma degenerada", "Amái e... não vos multipliqueis", "Civilização Tronco de Escravos", "Renovação" e "Recuso-me!".

Quando me propus escrever sobre de Maria Lacerda de Moura, investigando sua vida e obra, acreditava ser uma pensadora de relevância secundária, uma personagem iconoclasta e pitoresca, mas que despertava uma curiosidade natural por suas singularidades e posições afrente de seu tempo. Qual não foi, e é, minha admiração e assombro, ao reconhecer, após breves leituras do pouco que foi descoberto de sua vasta e desconhecida obra, estar diante de uma das maiores intelectuais brasileiras, autora de um

pensamento singular, original e inovador, intrinsecamente humanista e libertário, mas sempre coeso, coerente e muito bem articulado, e que não se manteve estático, mas evoluiu vertiginosamente durante a sua trajetória em razão da ampla gama de experiências que vivenciou em sua trajetória de educadora e militante revolucionária. Um pensamento que combina harmoniosamente elementos tão dispares e incongruentes como o anarquismo de Kropotkin, elementos do pensamento marxista-leninista, a pedagogia de Maria Montessori, os pedagogos anarquistas de Escola Moderna, os novos educadores soviéticos, o anarco-cristianismo de Tolstói, e até mesmo o espiritismo kardecista, herdado de seu pai, de quem absorveu seu forte anticlericalismo, e para o qual voltou-se, novamente, ao final da vida. Trata-se de uma pensadora que não é possível rotular: “não cabe na caixinha”. Em todos os movimentos sociais e políticos em que militou, sempre conservou sua independência, nunca deixando de criticar com propriedade suas fragilidades e incoerências, o que a levou-a a ser hostilizada por todos eles.

Não é possível defini-la como uma feminista sem considerar que foi uma forte crítica das precursoras do feminismo no Brasil, com as quais rompeu, denunciando seu caráter eminentemente burguês, ao explorarem o trabalho doméstico de outras mulheres e excluir mulheres pobres e negras em sua representação, além de considerar a pauta sufragista (a qual não se opunha, mesmo sendo anarquista) como secundária em relação a outras limitações experimentadas pelas mulheres na época, reconhecendo nela um potencial de transformação limitado. Assim como, posteriormente, Ângela Davis, para Maria Lacerda de Moura a exploração da mulher estava intimamente relacionada a opressão de classe e subordinada a ela, não sendo possível pensar a plena emancipação feminina sem a abolição da ordem capitalista, pensamento que destoa da maioria das feministas da atualidade, em que vemos a reprodução por setores identificados como progressistas, no Brasil, das pautas identitárias da esquerda liberal norte-americana, seja para cobrir seu vazio programático frente a pauta econômica, seja pelas dificuldades de entender e pensar a contemporaneidade sem superar referenciais teóricos obsoletos.

Maria Lacerda de Moura, em seu tempo, travou uma contenda com as feministas sufragistas. Essas mulheres, predominantemente da classe média, foram influenciadas pelos movimentos femininos que ocorriam na Europa e nos Estados Unidos. No entanto, na perspectiva da escritora, o movimento feminista sufragista falhava em não propor uma ruptura com o sistema vigente. Em vez disso, buscavam apenas integrar-se a ele, adotando a caridade e o assistencialismo como prática, em vez de confrontar a exploração social.

Maria Lacerda de Moura apontava que a adoção da caridade pelas feministas sufragistas era problemática. Na sua visão, esse tipo de abordagem criava uma dualidade prejudicial: de um lado, as "madames" vaidosas e exploradoras, que mantinham uma posição de privilégio e conforto, e do outro, as pessoas carentes que recebiam esmolas e se viam humilhadas. Ela criticava o fato de que a empregada doméstica era explorada por sua patroa, enquanto operários e operárias trabalhavam nas fábricas para garantir o conforto da elite, e os pobres continuavam desprovidos de educação.

A escritora argumentava que as feministas sufragistas não compreendiam verdadeiramente a realidade das pessoas a quem prestavam caridade. Vivendo em um mundo de abundância e futilidades, as "madames" estavam distantes das dificuldades enfrentadas pelos menos privilegiados. A dependência da caridade perpetuava a desigualdade e não oferecia uma solução efetiva para os problemas sociais.

Para Maria Lacerda de Moura, a verdadeira transformação deveria ocorrer através da luta contra a exploração e da busca por uma educação emancipatória para todos, independentemente de gênero ou classe social. Ela defendia uma abordagem mais radical e engajada na busca pela igualdade e pela libertação de todas as formas de opressão.

Assim, a crítica de Maria Lacerda de Moura às feministas sufragistas refletia seu compromisso com uma visão mais abrangente de justiça social e emancipação, que ia além da mera inclusão no sistema existente e buscava uma transformação profunda das estruturas sociais.

As críticas de Maria Lacerda de Moura e outros militantes anarquistas em relação ao movimento sufragista eram embasadas em uma perspectiva profunda e provocadora. Para eles, a busca pela conquista dos direitos políticos, como o direito ao voto, pelas mulheres serviria apenas para favorecer uma elite feminina, enquanto as mulheres ricas continuariam mantendo seus privilégios e as mulheres pobres permaneceriam subjugadas e exploradas.

Essa visão crítica enfatizava que a simples participação das mulheres nos cargos políticos não seria suficiente para alcançar a verdadeira liberdade. Acreditava que a emancipação feminina não se restringia a um reconhecimento superficial e formal dos direitos políticos, mas sim a uma transformação mais profunda e interna. Para Maria

Lacerda de Moura e seus companheiros anarquistas, o caminho da liberdade não passava pelo voto ou pela ocupação de cargos políticos. Em vez disso, acreditavam que a libertação feminina estava intrinsecamente ligada ao autoconhecimento, ao domínio do próprio corpo e à libertação dos dogmas religiosos que frequentemente restringiam a autonomia das mulheres. Eles entendiam que a verdadeira libertação deveria começar internamente, com a desconstrução de crenças limitadoras e a valorização da autonomia e da individualidade das mulheres. Ao rejeitar a mera reprodução de estruturas políticas e sociais já estabelecidas, os militantes anarquistas buscavam uma abordagem mais radical e transformadora, que atingisse as raízes da opressão.

Também é preciso alguma cautela rotulá-la como anarquista, embora assim se defina, uma vez que as posições de Maria Lacerda de Moura distanciavam-se muito do pensamento dos militantes anarquistas contemporâneos a ela, que considerava muito radicais, a ponto de não aproveitar boas estratégias de outros sistemas políticos. Sua concepção de anarquista assemelhasse muito ao que futuramente convencionou-se denominar como anarcocomunismo, comunismo de conselhos, anarcossindicalismo ou anarcofederalismo, evoluindo a partir do pensamento de Kropotkin. Os valores pacifistas de Maria de Lacerda, que não acreditava na violência como um instrumento de transformação política, quando ela estava a serviço das classes dominantes, também a afastam do anarquismo convencional, que prega uma alteração violenta da ordem social, por meio de uma revolução, identificando-a com o anarquismo cristão pacifista de Leon Tolstói, pensar que ela cita com relativa frequência. A emancipação dos trabalhadores, de acordo com a visão da autora, se daria, necessariamente, com uma transformação cultural promovida pela conscientização das massas por meio de uma educação crítica, que as levasse a ver grilhões a que estavam acorrentados, superando a alienação que lhes era imposta pela igreja e o Estado, por meio da educação convencional.

Quanto aos comunistas, diferentemente da maioria de seus companheiros anarquistas, Maria Lacerda mantinha com eles muitas afinidades, embora fosse crítica ao socialismo soviético por pregar hierarquias excessivas no governo; sendo que a sua assimilação de ideias da jovem educação soviética, com que simpatizou, provocou a fúria de outros militantes anarquistas, que a viam como uma detratadora desse movimento.

Ainda em Barbacena, era uma entusiasta da Escola Moderna, adepta das ideias dos pedagogos de Sebastien Faure e Francisco Ferrer y Guardia, e após sua mudança para São Paulo, ao tornou-se uma entusiasta dos pioneiros da educação soviética, dentro em quais Shatski e Pistrak, superou o individualismo escola-modernista em prol de uma concepção coletivista da educação, que fortalece as percepções de pertencimento e consciência de classe, além da superação da dicotomia entre trabalho intelectual e trabalho braçal, sem, no entanto, abandonar os princípios libertários que inspiraram Francisco Ferrer.

É inegável a influência que pedagogos liberais exerceram sobre o pensamento pedagógico soviético, notadamente o trabalho de John Dewey, fundador teórico do ativismo pedagógico, especialmente em Anatol Lunacharski, o primeiro comissário do esclarecimento da Rússia soviética, e em Nadezhda Krupskaya, vice-comissária de Lunacharski e fundadora do Komsomol, a União da Juventude Comunista. À frente do Comissariado para a Educação, Lunacharski e Krupskaya buscaram estabelecer um programa pedagógico capaz de correlacionar de forma orgânica uma “educação de cunho humanístico e trabalho socialmente útil”. Entretanto, seguindo a orientação de Lênin, expostas no artigo “o que aprender e como aprender”, Lunacharski e Krupskaya se esforçam não somente absorver as teorias liberais do mundo burguês, mas, sobretudo, em superá-las, de modo que a pedagogia marxista produzida a partir da escola do trabalho “não o ativista-solitário, mas o ativista-coletivo”.

Essa concepção é absorvida pelo pensamento pedagógico de Maria de Lacerda, que em sua obra destaca a importância de superar a divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, tão presente na sociedade capitalista, além de uma abordagem coletivista dos alunos, sem, com isso, desconsiderar a individualidade e autonomia de cada um. Embora a valorização do trabalho manual também seja uma bandeira de pedagogos libertários, como Sebastien Faure e Francisco Ferrer y Guardia, eles o fazem com um enfoque bem mais individualista e menos coletivista.

Maria Lacerda se aproxima do pensamento libertário no que tange à educação ao defender que o ato de educar e ser educado envolve uma transformação do status quo. Para ela, o propósito social do conhecimento é nutrir indivíduos autônomos, solidários e comprometidos com a igualdade e a liberdade. Acreditava que a capacidade de enxergar o mundo sob uma perspectiva independente, desvinculada das influências do Estado, da Igreja ou do Capital, permitiria a construção de novos valores culturais.

A escritora Maria Lacerda de Moura defendia ardorosamente a criação de ambientes que possibilitassem uma educação livre, desvinculada das imposições tanto da Igreja quanto do Estado. Para ela, a transformação da sociedade em novos moldes aconteceria por intermédio do processo educativo, o qual deveria englobar homens e mulheres em uma jornada conjunta de construção de novos paradigmas de vida.

Maria Lacerda de Moura abraçava a perspectiva de uma educação libertária, que implicava na rejeição de dogmas religiosos, expressando claramente seu anticlericalismo. Sua trajetória educacional refletiu essa posição, pois estudou em um colégio de freiras até os dez anos de idade, mas seu pai, Modesto de Araújo Lacerda, decidiu afastá-la da instituição.

A partir desse momento, a jovem Maria Lacerda se tornou receptiva a ideias anticlericais e começou a posicionar-se dentro da sociedade capitalista burguesa. Sua leitura de outros pensadores com ideias sociais fortaleceu sua coragem e convicção, moldando um caráter límpido, incorruptível, libertário e humanitarista que somente a morte seria capaz de silenciar.

Assim, a busca por uma educação libertária e a rejeição de dogmas religiosos foram pilares fundamentais na formação do pensamento e da personalidade de Maria Lacerda de Moura, que se tornou uma voz inquebrantável na luta por uma sociedade mais justa e livre.

Contexto Histórico e Social

No início do século XX, o Brasil passava por intensas transformações sociais, políticas e econômicas. A abolição da escravatura em 1888 e a Proclamação da República em 1889 marcaram um novo período para a sociedade brasileira. A urbanização acelerada nas regiões do Rio de Janeiro e São Paulo trouxe muitos imigrantes europeus, que se uniram aos trabalhadores locais nas fábricas emergentes, propiciando o surgimento de movimentos operários e de resistência contra as péssimas condições de trabalho.

Maria Lacerda de Moura atuou intelectualmente entre 1918 e 1945, período de intensas transformações no Brasil. Suas ideias libertárias, antiautoritárias e defensoras de uma sociedade mais justa, atraíram apoio e rejeição dos setores conservadores. A abolição da escravatura, marcada pela Lei Áurea de 1888, foi um marco significativo. Com a libertação, muitos ex-escravos buscaram trabalho assalariado, especialmente no eixo Rio-São Paulo, atraindo uma gama de imigrantes europeus e internos. Isso resultou em uma classe trabalhadora enfrentando jornadas de até dezesseis horas diárias, em condições precárias.

As péssimas condições de trabalho levaram a revoltas como a Revolta da Chibata e da Vacina, que evidenciaram a resistência e insatisfação dos trabalhadores. Esses eventos impulsionaram a organização do movimento operário e a criação de escolas, bibliotecas e grupos de teatro para melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Maria Lacerda de Moura, inserida nesse contexto, dedicou-se à educação libertária e à valorização de indivíduos injustiçados. Suas ideias continuam inspirando gerações a buscar um mundo mais justo, onde a educação é uma ferramenta de emancipação.

No início do século XX, a sociedade brasileira enfrentava um contexto político de nacionalismo extremo e repressão a práticas divergentes. Libertários, como Maria Lacerda de Moura, se posicionaram contra a política vigente, contribuindo ativamente na imprensa e na luta operária. Moura destacou-se como pioneira no debate sobre feminismo no Brasil.

A educação também foi alvo de intensos conflitos. Escolas confessionais exerciam uma educação autoritária voltada à burguesia, impactando a formação das famílias e da classe operária. O processo de urbanização acelerado no eixo Rio-São Paulo centralizou discussões sobre a condição do operário, da mulher e da sociedade.

Apesar das dificuldades, libertários como Maria Lacerda de Moura fundaram escolas racionalistas, promovendo novas ideias educacionais. Moura ganhou projeção não apenas no Brasil, mas também em alguns países europeus. Esses ativistas libertários deixaram um legado valioso na luta social e educacional no Brasil. Maria Lacerda de Moura destacou-se como uma voz influente, alcançando reconhecimento nacional e internacional.

A educação no Brasil era restrita às classes privilegiadas, deixando a maioria da sociedade sem acesso. Escolas próximas às fábricas visavam controlar os operários, em vez de promover sua instrução. Libertários, inspirados por Francisco Ferrer y Guardia, criaram escolas modernas no Brasil, buscando uma educação libertária e emancipatória.

A Primeira República foi palco de transformações que impulsionaram a formação do movimento operário. O surgimento de fábricas e a concentração de trabalhadores nas grandes cidades favoreceram a organização da classe trabalhadora em busca de melhores condições de vida e trabalho.

O anarco-sindicalismo e a educação operária

O movimento operário brasileiro no início do século XX foi marcado por intensas lutas contra as condições precárias de trabalho e a exploração capitalista. A educação desempenhou um papel fundamental na conscientização dos trabalhadores e na busca por mudanças sociais mais justas e igualitárias. Durante esse período, a educação no Brasil era extremamente restrita e desigual, favorecendo apenas as elites e deixando a maioria da população sem acesso à instrução.

A influência das ideias libertárias e a emergência do movimento operário trouxeram esperança de transformação social e educacional, impulsionando a criação de escolas modernas com uma abordagem pedagógica emancipatória. Os trabalhadores desempenharam um papel essencial nesse movimento, frequentemente envolvidos na imprensa operária e tendo a educação como uma de suas principais preocupações.

Apesar das dificuldades enfrentadas pelos anarquistas na propagação da educação libertária, algumas práticas do projeto pedagógico das Escolas Modernas de Francisco Ferrer (1859-1909) foram conhecidas no Brasil. A chegada de anarquistas ao país estava associada à imprensa e ao movimento operário. Eles defendiam a ação direta, o apoio mútuo e a autogestão como meios de organização, inquietando a elite dirigente com suas ideias de autogovernança.

Nesse contexto, a imprensa operária era vista como um instrumento essencial de participação e disseminação do pensamento libertário entre os trabalhadores. Surgiu então o anarco-sindicalismo, que promovia escolas, centros de cultura e universidades

populares. No Brasil, os projetos pedagógicos estavam intimamente ligados ao movimento operário e aos ideais libertários.

Maria Lacerda de Moura, influenciada por Francisco Ferrer, teve seu pensamento amplamente divulgado pela imprensa anarquista. Educadores como Adelino de Pinho e Florentino de Carvalho incentivavam os alunos a se engajarem nas questões trabalhistas, como noticiado pela imprensa anarquista. Diferente da educação exclusivista da Primeira República, os libertários defendiam uma educação pautada pela liberdade, individualidade e livre expressão, preparando os indivíduos para uma atuação plena na sociedade.

A imprensa brasileira foi crucial na disseminação dos ideais educacionais libertários. A obra de Maria de Nazareth Ferreira, "A imprensa Operária no Brasil" (1978), revela a riqueza de informações produzidas pelos libertários, contribuindo significativamente para a compreensão do movimento operário na Primeira República. A formação da imprensa operária surgiu da necessidade de enfrentar as péssimas condições de vida dos operários, com o trabalhador gráfico sendo um importante agente comunicador.

Os congressos operários realizados no início do século XX discutiram diversas temáticas, incluindo as condições de vida e trabalho dos operários, formas de organização, educação e imprensa. No Primeiro Congresso Operário Brasileiro de 1906, as questões operárias eram debatidas de forma coletiva, sem hierarquias. Uma proposta apresentada foi a criação de um jornal independente para tratar exclusivamente dos interesses da classe operária.

Os trabalhadores também fundaram suas próprias escolas, inspiradas nas escolas de Ferrer, com autonomia para decidir sobre seu funcionamento interno. Esses debates se concentraram nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, mas também ocorreram em outros estados como o Rio Grande do Sul. Apesar da repressão, os operários resistiram e defenderam suas propostas.

O 3º Congresso Operário em 1920 visou fortalecer os princípios e ideias dos trabalhadores, com a educação sendo uma preocupação central. Os alunos das Escolas Modernas participavam ativamente em greves e reuniões sindicais, demonstrando a importância da educação nas propostas operárias.

A história do movimento operário no Brasil é marcada pela busca por melhores condições de trabalho e vida, incluindo a luta por uma educação mais autônoma e libertária. Os trabalhadores entendiam que a educação era essencial para a conscientização e empoderamento, capacitando-os a atuar como agentes de transformação social. A atuação de Maria Lacerda de Moura e outros libertários fortaleceu esse movimento, ampliando os debates sobre educação e emancipação dos trabalhadores no Brasil.

Influências Intelectuais

As ideias de Maria Lacerda de Moura foram fortemente influenciadas por pedagogos anarquistas como Paul Robin, Sebastien Faure e Francisco Ferrer y Guardia. As ideias de Francisco Ferrer, assassinado em 13 de outubro de 1909, tiveram um profundo impacto na vida de Maria Lacerda de Moura, sendo, sem sombra de dúvidas, seu principal referencial teórico. O educador espanhol foi assassinado pelo governo espanhol, acusado injustamente de atentar contra a vida do rei em 1906. Ferrer era um defensor apaixonado da Escola Moderna, um projeto educacional fundamentado em princípios científicos, racionalistas e igualitários para ambos os sexos.

A influência de Ferrer foi tamanha que Maria Lacerda dedicou-lhe um livro, 25 anos após a sua morte, intitulado "Ferrer, o Clero Romano e a Educação Laica." Nessa obra, ela discute com veemência as concepções de educação defendidas pelo anarquista, destacando-o como um pacifista, que foi injustamente assassinado por uma acusação que não condizia com suas convicções. O livro de Maria Lacerda sobre Francisco Ferrer é uma homenagem sincera e uma denúncia veemente contra a injustiça que ele sofreu. Nele, ela busca resgatar a memória desse educador visionário, que dedicou sua vida à promoção de uma educação que libertasse as mentes e promovesse a igualdade entre os sexos.

Através da discussão das ideias de Ferrer, Maria Lacerda também reforça suas próprias convicções em relação à importância de uma educação laica, baseada na ciência e na razão, livre de influências dogmáticas e religiosas. Ela enxerga em Ferrer um símbolo da resistência contra as imposições do clero romano, defendendo uma visão de educação mais progressista e emancipadora. Assim, o livro de Maria Lacerda sobre Francisco Ferrer

é não apenas um tributo à memória desse notável educador, mas também uma afirmação de suas próprias convicções em relação à educação e à luta por uma sociedade mais justa e igualitária.

Além dos pedagogos anarquistas, Maria Lacerda de Moura também foi influenciada por pensadores como José Oiticica e Maria Montessori. José Oiticica foi um importante anarquista brasileiro, cujas ideias sobre a educação e a luta pela liberdade tiveram um impacto significativo em Maria Lacerda. Maria Montessori, com sua abordagem científica e humanista da educação infantil, também influenciou profundamente o pensamento educacional de Maria Lacerda de Moura.

Militância Política e Atividade Pedagógica

Maria Lacerda de Moura mantinha uma relação intrínseca entre sua militância política e sua atividade pedagógica. Ela via a educação como um meio essencial para a emancipação dos trabalhadores e para a transformação social. Criticava a exploração da mulher pela burguesia e denunciava o caráter burguês do movimento feminista sufragista, defendendo a emancipação feminina através da abolição da ordem capitalista. A educação libertária proposta por Maria Lacerda de Moura visava à formação de indivíduos autônomos e conscientes de seu papel na sociedade. Defendia uma educação que superasse a divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal, promovendo uma abordagem coletivista que fortalecesse o pertencimento e a consciência de classe. Para Maria Lacerda, a educação deveria ser um processo de libertação, permitindo aos indivíduos reconhecer e superar as opressões impostas pela sociedade capitalista.

As discussões sobre educação no Brasil durante o século XX foram profundamente influenciadas pelas contribuições dos libertários. No entanto, a construção da história da educação no Brasil enfrenta algumas limitações, já que pesquisas oficiais frequentemente desconsideram as propostas e contribuições dos autores anarquistas, dificultando a compreensão do movimento anarquista como um todo.

Muitos libertários, incluindo Maria Lacerda de Moura, foram influenciados pelos clássicos do anarquismo em suas propostas educacionais, que buscavam questionar a ordem social vigente e imaginar uma nova ordem baseada em princípios libertários. A educação ocupou um lugar central nessas reflexões, sendo vista como um meio

fundamental para a transformação social. Os anarquistas buscavam uma educação que estimulasse a livre consciência, o pensamento crítico e a emancipação individual e coletiva. Maria Lacerda de Moura, assim como outros libertários, compartilhava dessa preocupação, compreendendo que a educação tinha o poder de moldar o comportamento social e despertar a consciência para a mudança.

Diversos pensadores clássicos do anarquismo contribuíram com obras importantes no campo educacional, como Max Stirner, Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin, Jean-Jacques Élisée Reclus e Piotr Kropotkin. No âmbito prático, figuras como Paul Robin e Francisco Ferrer Y Guardia, com suas Escolas Modernas, influenciaram significativamente as ideias educacionais de Maria Lacerda de Moura.

Desde a chegada dos portugueses, o Brasil foi marcado pelo controle, especialmente no âmbito da educação jesuítica. Durante a Primeira República (1889-1930), a educação foi restrita principalmente à classe média. Maria Lacerda de Moura, em seu livro "Lições de Pedagogia" (1925), ressalta as dificuldades enfrentadas para propagar a educação nessa época.

A literatura oficial tende a negligenciar a significativa participação dos operários e libertários no processo educacional. No entanto, ao analisar os registros libertários, fica evidente o engajamento desses grupos na educação. Maria Lacerda de Moura desempenhou uma intensa atividade propagandística, escrevendo e proferindo conferências em diversos países da América do Sul. As discussões sobre educação estavam diretamente ligadas ao fortalecimento do movimento operário.

Outros contemporâneos de Maria Lacerda, como João de Camargo Penteado, Primitivo Raymundo Soares e Adelino de Pinho, também se preocuparam com a teoria e a prática da pedagogia libertária, inspirados nas propostas da Escola Moderna de Francisco Ferrer. Esses militantes e professores estavam profundamente envolvidos nas discussões sobre educação e no movimento operário.

A educação é um processo essencial para a formação do indivíduo em nossa sociedade. Maria Lacerda de Moura destacava o poder influenciador da família na formação do indivíduo e enfatizava que a escola deve ser um espaço onde as manifestações e vontades livres da criança floresçam. Ela via a escola como um território no qual as liberdades individuais são nutridas, destacando a importância de uma educação

que desenvolva não apenas as capacidades intelectuais, mas também a moralidade e a saúde física.

Maria Lacerda de Moura argumentava que a pedagogia moderna, com seu caráter científico-experimental, deve dar importância capital à educação física, exclusivamente como meio para o bem-estar individual e social. Ela diferenciava o papel do pedagogo e do educador, destacando que a posse de conhecimento teórico não garante a habilidade de transmitir eficazmente a educação. Para ela, o verdadeiro educador é aquele que aplica de maneira prática as teorias formuladas pelos pedagogos.

Ela também criticava a homogeneização imposta pelas relações de poder, que visam criar uma concepção única de comportamento alinhada aos valores dominantes. Sua visão abrangente da educação reconhecia que o conhecimento era transmitido culturalmente, de geração em geração, sem regras pedagógicas definidas nas sociedades primitivas.

Maria Lacerda de Moura propunha uma visão dinâmica da educação, conectada com as mudanças históricas e culturais. Ela via a educação como um conjunto de esforços que atuam no físico, intelectual e moral do indivíduo, preparando-o para a vida em benefício da sociedade. Suas reflexões sobre as diferenças entre pedagogia e educação oferecem insights relevantes para a compreensão do processo educativo em diferentes contextos e épocas.

Ela acreditava que a escola deve propiciar um ambiente onde as manifestações naturais e espontâneas das crianças floresçam. Para ela, educar é muito mais amplo do que simplesmente ensinar; é um processo que abrange os aspectos moral, intelectual e físico. A verdadeira tarefa do educador é fomentar um ambiente onde as crianças possam crescer de maneira equilibrada, desenvolvendo suas capacidades intelectuais, moralidade e saúde física.

Maria Lacerda de Moura criticava a educação tradicional e enfatizava a necessidade de uma pedagogia que respeite as liberdades individuais e promova a autonomia. Ela argumentava que a escola deveria ser um espaço de liberdade e desenvolvimento espontâneo, onde as crianças pudessem se expressar plenamente. Ela diferenciava o papel do pedagogo e do educador, destacando que a posse de conhecimento teórico não garante a habilidade de transmitir eficazmente a educação.

Para Maria Lacerda de Moura, a educação se baseia em princípios morais, intelectuais e físicos. Ela enfatiza a importância de uma educação que vá além das esferas práticas e teóricas, centrando-se no desenvolvimento integral do indivíduo. "Educar é muito mais amplo do que simplesmente ensinar. A educação abrange os aspectos moral, intelectual e físico" (Moura, 1925). Nesse sentido, a verdadeira tarefa do educador é fomentar um ambiente onde as crianças possam crescer de maneira equilibrada, desenvolvendo suas capacidades intelectuais, moralidade e saúde física.

Nas palavras de Maria Lacerda de Moura, a simples aquisição de teoria não confere a alguém a maestria para se tornar um bom educador. Nesse contexto, o educador se destaca como aquele que não apenas compreende as teorias formuladas pelos pedagogos, mas também busca aplicá-las de maneira efetiva na prática. Para ilustrar esse ponto, a autora faz menção a Jean-Jacques Rousseau (1712-1772), cujas formulações sobre o papel da educação eram notáveis, porém ele próprio não teve sucesso em sua função de educador, demonstrando uma desconexão entre teoria e prática.

Ela argumenta que ninguém é inteiramente imparcial e raramente transcende as circunstâncias para priorizar os interesses das crianças e das gerações futuras em detrimento dos interesses individuais ou pessoais. A concepção educacional varia entre os povos, as épocas e até mesmo os sistemas religiosos e morais individuais.

Cada época engendra sua própria concepção educacional e o comportamento tanto do educador quanto do pedagogo é reflexo desse contexto. Maria Lacerda de Moura traz à tona exemplos históricos: entre os latinos, a felicidade estava em se submeter ao Estado; romanos, persas e espartanos buscavam formar soldados, com a felicidade do Estado ligada ao treinamento militar. Em Atenas, por sua vez, demandava-se a subtileza mental, o aprimoramento estético do corpo, e a exploração das alegrias e prazeres da vida, em consonância com as diversas escolas filosóficas existentes.

Maria Lacerda de Moura explora a origem da palavra "pedagogo," remetendo-a ao período grego, onde o termo se referia a um escravo que conduzia as crianças à escola. A autora destaca como as definições de pedagogia têm sofrido alterações ao longo do tempo e do espaço, influenciadas por interesses políticos que modificam o sentido das propostas educativas.

A preocupação de Maria Lacerda de Moura transcende à postura do educador, estendendo-se à formação do indivíduo. Dessa forma, o processo pelo qual um professor se prepara para a sua função se torna crucial. A autora chama atenção para o impacto dos professores das Escolas Normais, salientando seu potencial para influenciar gerações subsequentes. Ela atribui aos educadores a responsabilidade de moldar as futuras gerações. Sua inquietação em conscientizar a sociedade sobre as nuances do papel do educador e o ambiente escolar é incisiva. O cerne da questão reside em entender como o educador assume efetivas responsabilidades na educação e formação dos indivíduos, e como o ambiente escolar deve ser modelado para catalisar o potencial dos alunos.

Entretanto, o que se observa amplamente é a prevalência de ambientes escolares inertes, onde as crianças frequentam por obrigação ou direcionam seu foco para a ociosidade e os momentos de recreação, enquanto os professores se limitam à busca por um mero salário no final do mês e pela aposentadoria ao longo do tempo (Moura, 1925, p.29).

Para Maria Lacerda de Moura, a educação se baseia em princípios morais, intelectuais e físicos. Ela enfatiza a importância de uma educação que vá além das esferas práticas e teóricas, centrando-se no desenvolvimento integral do indivíduo. "Educar é muito mais amplo do que simplesmente ensinar. A educação abrange os aspectos moral, intelectual e físico" (Moura, 1925). Nesse sentido, a verdadeira tarefa do educador é fomentar um ambiente onde as crianças possam crescer de maneira equilibrada, desenvolvendo suas capacidades intelectuais, moralidade e saúde física.

A Defesa do Amor Livre e a Confrontação da Moralidade Predominante

Maria Lacerda de Moura foi uma das vozes mais proeminentes na defesa do amor livre no Brasil, confrontando a moralidade predominante de sua época. Suas ideias desafiavam as convenções sociais e religiosas que cerceavam a liberdade individual, especialmente a das mulheres. Moura via o amor livre não apenas como uma questão de direitos pessoais, mas como uma forma de resistir às imposições sociais e promover a emancipação individual.

Sua perspectiva sobre sexualidade dialogava com o pensamento de Wilhelm Reich, um dos pioneiros na psicologia da sexualidade. Reich argumentava que a repressão sexual era uma das principais ferramentas de controle social, utilizada para manter a ordem e a conformidade. Maria Lacerda de Moura compartilhava essa visão, acreditando que a libertação sexual era essencial para a autonomia e o desenvolvimento pleno do indivíduo.

Moura criticava duramente os dogmas religiosos que restringiam a liberdade sexual, especialmente os que perpetuavam a submissão das mulheres. Ela argumentava que a moralidade sexual imposta pela religião e pela sociedade burguesa não tinha outra finalidade senão o controle e a opressão. Para ela, o amor livre era um meio de romper com essas amarras, permitindo que as mulheres se tornassem donas de seus próprios corpos e de suas próprias vidas.

Além de desafiar a moralidade religiosa, Maria Lacerda de Moura também confrontava a hipocrisia da sociedade burguesa, que, segundo ela, pregava uma moralidade pública rígida enquanto praticava uma moralidade privada muito mais permissiva. Ela denunciava a duplicidade de padrões que permitia aos homens desfrutar de liberdades sexuais negadas às mulheres, criticando a desigualdade de gênero enraizada nas práticas sociais.

Para Maria Lacerda de Moura, o amor livre não significava apenas a liberdade de escolher parceiros sexuais, mas também a liberdade de escolher como viver a própria vida, sem as restrições impostas pela sociedade patriarcal. Ela via a sexualidade como uma parte integral da vida humana, que deveria ser vivida plenamente e sem culpa. A defesa do amor livre, portanto, estava intimamente ligada à sua luta pela emancipação feminina e pela igualdade de gênero.

Moura também destacou a importância da educação sexual como um meio de libertar as futuras gerações dos preconceitos e das repressões do passado. Ela acreditava que a educação deveria incluir uma compreensão saudável e natural da sexualidade, livre dos tabus que tradicionalmente a cercavam. Para ela, uma sociedade verdadeiramente livre e igualitária só poderia ser alcançada se as pessoas fossem educadas desde cedo a respeitar e valorizar a autonomia e os direitos dos outros.

Em suas obras e palestras, Maria Lacerda de Moura desafiava abertamente a moralidade sexual dominante, usando sua voz para empoderar as mulheres e encorajá-las a reivindicar sua liberdade sexual e pessoal. Ela se posicionava contra o casamento tradicional, que via como uma instituição opressiva que limitava a liberdade das mulheres e perpetuava sua submissão. Moura propunha uma visão de relacionamentos baseados na igualdade, no respeito mútuo e na liberdade individual.

A defesa do amor livre por Maria Lacerda de Moura não era apenas uma questão teórica; era um chamado à ação e à transformação social. Ela acreditava que a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada quando as pessoas fossem capazes de viver suas vidas de acordo com seus próprios valores e desejos, sem serem constrangidas pelas expectativas e pressões externas.

A defesa do amor livre por Maria Lacerda de Moura representava uma luta pela emancipação completa do indivíduo, uma rejeição das normas opressivas da sociedade patriarcal e um movimento em direção a uma sociedade mais justa e igualitária. Sua visão avançada sobre sexualidade e autonomia continua a ressoar, inspirando novas gerações a desafiar as normas estabelecidas e a lutar pela liberdade pessoal e pela igualdade de gênero.

Pacifismo e Desobediência Civil Pacífica

Maria Lacerda de Moura distinguiu-se de outros pensadores do movimento anarquista e intelectuais socialistas de sua época por sua firme defesa do pacifismo. Enquanto muitos de seus contemporâneos preconizavam a revolução violenta como o único meio de superar o capitalismo, Moura acreditava que a verdadeira transformação social só poderia surgir através do desenvolvimento humano e de uma educação libertadora. Para ela, a violência não era apenas ineficaz, mas também contraproducente, perpetuando ciclos de opressão e sofrimento.

Moura era uma precursora de autores como Henry David Thoreau, Mohandas K. Gandhi, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela e Gene Sharp, que defendiam a desobediência civil pacífica como meio de transformação social. Assim como esses pensadores, ela via na resistência não-violenta uma forma poderosa de desafiar e desestabilizar estruturas de poder opressivas sem recorrer à destruição e à perda de vidas.

Sua defesa do pacifismo a aproxima do anarquismo cristão de Liev Tolstói, que também via na não-violência um princípio fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e humana.

Tolstói, um dos maiores escritores e pensadores russos, desenvolveu uma filosofia de vida que combinava os ensinamentos cristãos com uma visão anarquista da sociedade. Ele acreditava que a verdadeira essência do cristianismo era a não-violência, o amor ao próximo e a rejeição de todas as formas de coerção e autoridade. Para Tolstói, a violência era incompatível com os princípios cristãos e a verdadeira transformação social só poderia ser alcançada através de métodos pacíficos e da resistência passiva. Maria Lacerda de Moura encontrou em Tolstói uma fonte de inspiração para seu próprio pacifismo. Assim como ele, ela acreditava que a violência perpetuava a opressão e a injustiça, e que apenas a transformação das consciências poderia levar a uma mudança duradoura. Moura compartilhava a visão tolstoiana de que a educação e o desenvolvimento humano eram cruciais para essa transformação. Ela defendia que a educação libertadora, que promovesse a autonomia, o pensamento crítico e a solidariedade, era a chave para emancipar os indivíduos das amarras do sistema capitalista e construir uma sociedade mais justa e igualitária.

Embora Maria Lacerda de Moura fosse uma fervorosa anticlerical, sua visão ética e espiritual foi influenciada pelo kardecismo, introduzido por seu pai. O kardecismo, com seu foco em valores espirituais e morais, reforçou em Moura a importância da ética na transformação social. Mesmo rejeitando a religião institucionalizada, ela incorporou uma visão espiritual que valorizava a dignidade e o desenvolvimento humano, alinhando-se com a ética tolstoiana de amor e não-violência.

O pacifismo de Maria Lacerda de Moura não era passivo; pelo contrário, era uma forma ativa de resistência. Ela defendia a desobediência civil, o boicote e outras formas de resistência pacífica como meios de desafiar as injustiças sociais e econômicas. Inspirada por Thoreau, ela via a desobediência civil como um dever moral em face de leis e práticas injustas. Esse compromisso com a resistência não-violenta refletia sua crença de que a mudança verdadeira e duradoura só poderia ser alcançada através da transformação das consciências e das relações sociais, não pela imposição forçada.

Tolstói também influenciou Moura na ideia de que a transformação social deveria começar no nível individual. Ele acreditava que cada pessoa tinha o dever de viver de acordo com os princípios da não-violência e do amor ao próximo, e que essa mudança individual era o primeiro passo para uma transformação mais ampla da sociedade. Moura ecoava essa ideia, argumentando que a verdadeira revolução começava na mente e no coração dos indivíduos, e que a educação era o meio para alcançar essa transformação interna.

A aproximação de Moura ao anarquismo cristão de Tolstói também se manifestava em sua visão ética e espiritual da vida. Para ela, a luta pela justiça social e pela emancipação humana estava intrinsecamente ligada a princípios éticos de amor, compaixão e respeito pela dignidade de cada indivíduo. Essa perspectiva ética informava sua rejeição à violência e sua convicção de que os meios utilizados na luta pela justiça eram tão importantes quanto os fins. Tolstói acreditava que o amor era a força motriz mais poderosa para a transformação social. Ele via na prática do amor cristão um meio de resistir ao mal sem recorrer à violência. Maria Lacerda de Moura compartilhava essa visão, acreditando que a transformação social deveria ser guiada por um profundo respeito pela vida humana e pela dignidade de cada pessoa. Ela argumentava que a sociedade só poderia ser verdadeiramente justa e igualitária se fosse baseada em princípios de amor e compaixão, e não de dominação e violência.

Além de sua visão pacifista, Maria Lacerda de Moura também enfatizava a importância da autogestão e da ação direta em suas propostas de transformação social. Ela acreditava que as pessoas deveriam tomar o controle de suas próprias vidas e comunidades, organizando-se de forma cooperativa e democrática para atender às suas necessidades e resolver seus problemas. Essa ênfase na autogestão refletia sua convicção de que a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada quando os indivíduos fossem capazes de governar a si mesmos, sem a interferência de autoridades opressoras.

Maria Lacerda de Moura também entendia que a transformação social exigia uma mudança radical nas relações de gênero e na estrutura familiar. Ela criticava a opressão das mulheres e a estrutura patriarcal da sociedade, defendendo a igualdade de gênero e a liberdade das mulheres para escolherem seus próprios caminhos na vida. Para Moura, a emancipação das mulheres era essencial para a construção de uma sociedade justa e igualitária.

Para Maria Lacerda de Moura, a educação libertadora era a chave para o desenvolvimento humano e a transformação social. Ela acreditava que apenas através de uma educação que promovesse a autonomia, o pensamento crítico e a solidariedade, os indivíduos poderiam se emancipar das amarras do sistema capitalista e construir uma sociedade verdadeiramente igualitária. Essa visão estava profundamente enraizada em seu entendimento de que a violência e a coação eram inerentes ao próprio sistema que buscava combater.

Ao situar Maria Lacerda de Moura no contexto dos movimentos pacifistas e de desobediência civil do século XX, fica claro que sua contribuição foi pioneira e profundamente influente. Sua rejeição da violência e sua defesa de uma transformação social baseada na educação e no desenvolvimento humano ressoam com as filosofias de resistência pacífica que se tornaram centrais nas lutas por justiça social em todo o mundo. Através de seu compromisso com o pacifismo, Maria Lacerda de Moura ofereceu uma visão alternativa poderosa para a luta contra a opressão, uma visão que continua a inspirar e guiar ativistas e pensadores até hoje.

Considerações Finais

As ideias de Maria Lacerda de Moura têm notáveis similaridades com as de educadores contemporâneos como Paulo Freire, A.S. Neill, Ivan Illich, John Holt e Yaacov Hecht. Todos esses educadores compartilham uma visão de educação emancipatória, crítica e voltada para a formação de indivíduos autônomos e conscientes de seu papel na sociedade. Essa convergência de ideias ressalta a relevância e a atemporalidade do pensamento de Maria Lacerda de Moura, mostrando como suas ideias dialogam com importantes correntes pedagógicas contemporâneas.

Paulo Freire, um dos mais influentes educadores brasileiros, também defendia uma educação emancipatória e crítica. Suas ideias sobre a pedagogia do oprimido e a importância do diálogo na educação têm ressonâncias claras com o pensamento de Maria Lacerda de Moura. Freire via a educação como um ato de libertação, onde o diálogo e a reflexão crítica são fundamentais para a conscientização e a transformação social. Assim como Maria Lacerda, ele acreditava que a educação deveria capacitar os oprimidos a

reconhecer e superar as injustiças estruturais que os cercam, promovendo uma sociedade mais justa e igualitária.

A.S. Neill, fundador da escola Summerhill, defendia uma educação baseada na liberdade e no respeito à individualidade das crianças. Sua abordagem radicalmente libertária se alinha com as ideias de Maria Lacerda de Moura sobre a importância de uma educação que respeite a autonomia e a espontaneidade dos educandos. Neill acreditava que a felicidade e o desenvolvimento pleno das crianças só poderiam ser alcançados em um ambiente onde elas fossem livres para escolher suas atividades e caminhos de aprendizado. Essa visão encontra eco na proposta de Maria Lacerda de uma educação que valorize a liberdade individual e a expressão espontânea como bases para o desenvolvimento humano.

Ivan Illich e John Holt foram críticos ferrenhos do sistema educacional convencional e defenderam formas alternativas de educação que valorizassem a liberdade e a autonomia dos indivíduos. Illich, com sua proposta de desescolarização, argumentava que a escola institucionalizada perpetua a desigualdade social e limita a criatividade e a independência dos alunos. Holt, por sua vez, defendia a aprendizagem autônoma, onde os indivíduos aprendem de maneira natural e autodirigida, sem a interferência coercitiva de instituições escolares. As críticas de Illich e Holt ao sistema educacional tradicional ressoam fortemente com o pensamento de Maria Lacerda de Moura, que também via na educação libertadora um caminho para a emancipação individual e social.

Yaacov Hecht, conhecido por seu trabalho com a educação democrática, defende um modelo de escola onde alunos e professores têm igual voz na tomada de decisões. Esse modelo promove a participação ativa e a responsabilidade compartilhada, elementos que também são valorizados nas propostas educativas de Maria Lacerda de Moura. Hecht acredita que a educação democrática prepara os indivíduos para a vida em uma sociedade democrática, desenvolvendo neles um senso de autonomia, responsabilidade e capacidade de cooperação.

Maria Lacerda de Moura, assim como esses educadores contemporâneos, entendia que a educação deve ser um processo de construção conjunta, onde o respeito pela autonomia do educando e a promoção de um ambiente livre e participativo são fundamentais. Ela via a educação como um meio poderoso para a transformação social, capaz de capacitar os indivíduos a reconhecerem suas próprias capacidades e a questionar

as estruturas opressivas da sociedade. Essa convergência de ideias demonstra a relevância duradoura do pensamento de Maria Lacerda de Moura e sua contribuição significativa para a construção de uma educação verdadeiramente libertadora e transformadora.

Demerval Saviani, em sua análise sobre a história da educação brasileira, classifica Maria Lacerda de Moura como uma representante do escolanovismo e a caracteriza como reprodutivista. Esta visão, no entanto, não faz jus à essência subversiva das ideias e práticas pedagógicas de Maria Lacerda de Moura, que a distanciavam significativamente da Escola Nova. A Escola Nova, emergente no início do século XX, buscava reformar o sistema educacional tradicional através de uma abordagem centrada no aluno e na aprendizagem ativa. Embora tenha contribuído para a renovação pedagógica, o escolanovismo frequentemente operava dentro dos limites das estruturas sociais e educacionais existentes. Maria Lacerda de Moura, por outro lado, adotava uma postura radicalmente crítica, desafiando não apenas os métodos educacionais, mas também as bases da sociedade capitalista e patriarcal. Suas ideias estavam profundamente enraizadas em princípios libertários e anarquistas, propondo uma transformação social e educacional que ia além das reformas superficiais do escolanovismo.

Maria Lacerda de Moura denunciava o capitalismo e o patriarcado como sistemas opressivos. Enquanto o escolanovismo se concentrava em métodos pedagógicos, Moura via a educação libertadora como um meio para transformar essas estruturas. Inspirada por Francisco Ferrer e sua Escola Moderna, Maria Lacerda promovia um modelo educacional baseado na autogestão e na participação igualitária de alunos e professores, em contraste com a abordagem institucionalizada da Escola Nova. Maria Lacerda de Moura criticava a necessidade de institucionalização da educação, valorizando formas de aprendizagem autogerida e comunitária, alinhando-se mais com pensadores como Ivan Illich do que com os escolanovistas. Maria Lacerda integrava sua pedagogia com a luta feminista e anarquista, defendendo a emancipação das mulheres e a destruição das estruturas patriarcais, uma abordagem que transcendia as preocupações do escolanovismo.

Influenciada por Tolstói e Thoreau, Moura defendia a desobediência civil e a resistência não-violenta como meios de transformação social, contrastando com a abordagem mais moderada dos escolanovistas. Em suma, a caracterização de Maria Lacerda de Moura como uma representante reprodutivista do escolanovismo, como sugerido por Saviani, não captura a profundidade e a radicalidade de suas ideias. Sua pedagogia libertária e suas críticas ao sistema capitalista e patriarcal evidenciam uma

visão subversiva que visava não apenas reformar a escola, mas transformar profundamente a sociedade. Suas contribuições continuam a inspirar movimentos educacionais e sociais que buscam uma verdadeira emancipação e justiça social.

Maria Lacerda de Moura foi uma pensadora singular, cuja contribuição para a educação brasileira é vasta e multifacetada. Sua abordagem libertária e crítica à ordem social vigente continua a ser relevante e inspiradora. O resgate de seu legado é essencial para enriquecer a compreensão da história da educação no Brasil e para promover uma educação verdadeiramente libertadora e transformadora.

Referências

- BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. *A Reprodução: Elementos Para uma Teoria do Sistema de Ensino*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975.
- BUONICORE, Augusto. *Maria Lacerda de Moura: Uma Mulher à Frente do Seu Tempo*. São Paulo: Cortez Editora, 2018.
- CAMARGO, Ana Maria. *Maria Lacerda de Moura: Feminismo e Anarquismo*. São Paulo: Edições Libertárias, 2005.
- DEWEY, John. *Democracia e Educação: Uma Introdução à Filosofia da Educação*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- FERREIRA, Maria de Nazareth. *A Imprensa Operária no Brasil*. São Paulo: Global, 1978.
- FERRER, Francisco. *A Escola Moderna*. São Paulo: Imaginário, 2002.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia do Oprimido*. 13. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
- HECHT, Yaacov. *Democratic Education: A Beginning of a Story*. Tel-Aviv: Sudbury Valley School Press, 1993.
- HOLT, John. *Freedom and Beyond*. New York: E.P. Dutton, 1972.
- ILLICH, Ivan. *Sociedade Sem Escolas*. Petrópolis: Vozes, 1973.
- LACERDA DE MOURA, Maria. *Amai e... Não Vos Multipliqueis!* São Paulo: A Lanterna, 1933.
- LACERDA DE MOURA, Maria. *Civilização - Tronco de Escravos*. São Paulo: A Lanterna, 1925.
- LACERDA DE MOURA, Maria. *Ferrer, o Clero Romano e a Educação Laica*. São Paulo: A Lanterna, 1934.
- LACERDA DE MOURA, Maria. *Lições de Pedagogia*. São Paulo: A Lanterna, 1925.
- MONTESSORI, Maria. *A Criança*. São Paulo: Papirus, 1994.
- MONTESSORI, Maria. *Pedagogia Científica*. São Paulo: Editora Forense, 1965.
- MONTESSORI, Maria. *A Mente Absorvente*. São Paulo: Record, 2017.
- NEILL, A.S. *Summerhill: A Radical Approach to Child Rearing*. New York: Hart Publishing Company, 1960.

- NODARI, Eunice. *Maria Lacerda de Moura: Trajetória e Pensamento*. Florianópolis: Editora da UFSC, 1996.
- OITICICA, José. *A Luta Social*. São Paulo: Edições da Terra, 1917.
- ROUSSEAU, Jean-Jacques. *Emílio, ou Da Educação*. São Paulo: Martin Claret, 2004.
- SAVIANI, Demerval. *Escola e Democracia*. 41. ed. Campinas: Autores Associados, 2013.
- SAVIANI, Demerval. *História das Ideias Pedagógicas no Brasil*. Campinas: Autores Associados, 2007.
- SHARP, Gene. *From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation*. Boston: The Albert Einstein Institution, 1993.
- THOREAU, Henry David. *Desobediência Civil*. São Paulo: L&PM Pocket, 2006.
- TOLSTÓI, Liev. *O Reino de Deus Está em Vós*. São Paulo: Martin Claret, 2006.
- WOODCOCK, George. *Anarquismo: Uma História das Ideias e Movimentos Libertários*. Porto Alegre: L&PM, 1983.